

ВАЖНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Ганиев Убайдуллахон

Наманганский государственный университет,
преподаватель кафедры информатики
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570465>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.
Утверждено: 10 май 2022 г.
Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

информационные
технологии,
телемедицина,
телездравоохранение,
здравоохранение,
применение
современных
технологий в медицине,
современные
программные продукты.

Информационные технологии все больше проникают во все аспекты нашей повседневной жизни. Поэтому необходимо посмотреть на ситуацию в медицинских учреждениях нашей страны и сделать важные общие выводы об этих случаях. В целях улучшения жизни людей и условий их жизни, повышения их медицинского потенциала и повышения научного уровня кадров, обеспечения необходимыми кадрами по некоторым направлениям разработана стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» до 2030 года. Основная цель этой стратегии – дальнейшее развитие системы электронного правительства в стране и предотвращение ненужных хлопот среди граждан, т.е. снижение

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны расширенные возможности информационных технологий и их использование в системах здравоохранения, особенности, влияющие на систему здравоохранения, общие черты и преимущества системы телемедицины здоровья

бюрократии. По Индексу развития правительства (Индекс развития электронного правительства) на 2020 год, который определяется каждые два года, Узбекистан занимает 87 место, повторяя результаты 2010 года. Получается, что в некоторых областях изменений почти не произошло. Это свидетельствует о том, что системе не уделяется должного внимания в отрасли и не привлекаются необходимые специалисты в этой области. Для реформирования и развития системы здравоохранения необходимо перенимать опыт развитых стран и внедрять различные инновационные системы. Телемедицина (Телемедицина - Телетибиёт) Можно с уверенностью

сказать, что это слово малоизвестно. Может быть немного необычно оказывать медицинскую помощь пациентам таким образом, но таким образом мы можем понять общение, которое происходит между пациентом и врачом в определенной области. Телемедицина позволяет медицинским работникам дистанционно оценивать, диагностировать и лечить пациентов с помощью телекоммуникационных технологий. Этот подход претерпел значительную эволюцию за последнее десятилетие и становится все более важной частью инфраструктуры здравоохранения во многих странах. Исторически сложилось так, что то, что мы сегодня называем телемедициной, началось в 1950-х годах, когда несколько больничных систем и университетских медицинских центров пытались найти способы обмена информацией и изображениями по телефону. Одним из первых прорывов стало то, что два медицинских центра в Пенсильвании смогли передавать рентгенологические изображения по телефону.

Первоначально телемедицина в основном использовалась для связи врачей, работающих с пациентом в одном месте, со специалистами в другом месте. Это приносит большую пользу отдаленным горным и сельским районам или позволяет дистанционно оказывать помощь населению в районах, где ощущается нехватка специалистов. В течение следующих нескольких десятилетий оборудование, необходимое для совершения поездок на дальние расстояния, стало дорогим и сложным, поэтому использование такого подхода было ограниченным.

Развитие эпохи Интернета создало много возможностей во многих областях, включая медицину. Вместо этого пример привел к глубоким изменениям в области телемедицины и в общей практике. Распространение интеллектуальных устройств, способных передавать видеоизображение высокого качества в видеосвязи, открыло возможность оказания пациентам дистанционной медицинской помощи на дому, на рабочем месте или в подсобных учреждениях в качестве альтернативы оказанию первичной и специализированной медицинской помощи очно.

23 февраля 2021 года Президент Республики Узбекистан издал указ «О мерах по эффективной организации работы по цифровизации в сфере здравоохранения». Постановление предусматривает внедрение единого комплекса цифровизации и информационных систем в сфере здравоохранения, сокращение дублирования в процессе управления, повышение качества обслуживания населения, обеспечение эффективности работы медицинских работников, а также цифровую трансформацию в этой сфере. Техничко-экономические параметры, концепции и др. Проекты и предпроектные проекты, реализуемых для оптимизации, стандартизации и автоматизации процессов в системах и организациях здравоохранения, развития информационных систем в здравоохранении и финансируемых международными финансовыми институтами в целях эффективного реализовать программы разработки документов, внедрения

информационных технологий и коммуникационных политик и стандартов в области медицины и фармацевтики, внедрения единого комплекса информационных систем «Электронное здоровье». и мониторинга, а также их интеграцию с информационными системами других государственных органов, развитие бизнес-процессов и реинжиниринг ИТ в системе здравоохранения и внедрение международного опыта в этой сфере, выполнение задач Привлечение инвесторов, деловых партнеров и услуги аутсорсинга Внедрить единую платформу информационной системы здравоохранения, включающую информационные системы и программные продукты, направленную на расширение масштабов цифровизации медицинской отрасли.

Применение современных технологий в медицине. На сегодняшний день мировая практика показывает, что внедрение информационных технологий в здравоохранение позволит повысить качество обслуживания пациентов, значительно ускорить работу медперсонала и снизить затраты на пациентов. В настоящее время эти льготы есть практически в каждом медицинском учреждении, но это не так. Современные программные продукты позволяют клинике вывести работу на качественно новый уровень.

ИТ в здравоохранении могут решить следующие задачи:

- ☒ ведение учета пациентов;
- ☒ удаленный мониторинг состояния пациентов;
- ☒ контроль назначенного лечения;

☒ хранение и передача результатов обследования;

☒ советы новичкам;

☒ дистанционное обучение.

Использование современных ИТ позволяет осуществлять тщательный мониторинг состояния здоровья пациентов. Ведение электронных медицинских карт вместо старых документов может помочь сократить время, необходимое для заполнения бланков, которое может быть потрачено на обследование пациентов. Вся информация о пациенте предоставляется в едином документе, доступном для персонала больницы. Вся информация о результатах обследований и процедур сразу заносится в электронную медицинскую карту. Это помогает другим врачам оценить качество лечения конкретного пациента, своевременно выявить ошибочный диагноз.

Также использование информационных технологий в здравоохранении позволяет врачам консультировать пациентов онлайн практически в любое время. Это должно расширить доступ к медицинской помощи для населения, особенно проживающего в отдаленных районах. Получить квалифицированную помощь можно будет дистанционно и дистанционно. Это также большая помощь пациентам, которые имеют очень труднодоступные места или находятся в неотложных состояниях или имеют инвалидность.

Пациентам и врачам не приходится преодолевать большие расстояния для осмотров и консультаций. С помощью айтишника специалист может оценить состояние обратившегося к нему человека и ознакомиться с

результатами всех его обследований. Такие способы взаимодействия полезны не только при физиологических проблемах, но и тем, кто нуждается в помощи психолога или психиатра. Аудиовизуальная связь дает удобную возможность установить необходимую коммуникацию между врачом и пациентом и оказать ему необходимую помощь.

Телемедицина и телемедицина. ("Телемедицина и телемедицина" - "Телемедицина и телемедицина"). Хотя термины телемедицина и телемедицина часто используются взаимозаменяемо, между ними есть разница.

Термин телемедицина охватывает широкий спектр технологий и услуг, направленных на улучшение ухода за пациентами и системы здравоохранения в целом. Телемедицина отличается от телемедицины тем, что представляет более широкий спектр удаленной медицинской помощи, чем телемедицина. В то время как телемедицина предусматривает дистанционные клинические услуги, в дополнение к телекоммуникационным клиническим услугам, телемедицина может также включать удаленные неклинические услуги, такие как обучение поставщиков, административные встречи и непрерывное медицинское образование.

Телемедицина предполагает использование электронных средств связи и программного обеспечения для оказания клинических услуг без личного посещения. Технологии телемедицины часто используются для наблюдения, лечения хронических

заболеваний, введения лекарств, консультаций экспертов и многих других клинических услуг, которые могут предоставляться удаленно посредством защищенной видео- и аудиосвязи.

Огромный потенциал инноваций в здравоохранении позволяет им оказывать положительное влияние практически на все аспекты здравоохранения. Они помогают обучать неопытный персонал на расстоянии, не делая длительных перерывов в работе из-за поездок на курсы, семинары и другие мероприятия. Кроме того, информационные технологии могут помочь вам общаться с коллегами, делиться с ними опытом или просить о помощи в сложных ситуациях. Это также позволяет вам оставаться в курсе, быстро узнавая все новое в области здравоохранения.

Это также позволяет более эффективно управлять больницей или клиникой. Многофункциональная медицинская система автоматизирует управление, управление персоналом, планирование и бюджетирование, управление складом и многие другие задачи. Кроме того, это поможет медицинскому учреждению более эффективно взаимодействовать с базой данных граждан и региональными властями. Информационные технологии в медицине оптимизируют работу самих врачей, приемного покоя, скорой помощи и всех других служб.

Внедрение нововведений также должно способствовать упрощению схемы обеспечения поликлиники или стационара лекарствами. Они дают возможность фиксировать приходно-расходные операции, контролировать

складские остатки, подавать заявки на ЛС, контролировать потребление ЛС, списывать просроченные ЛС, составлять

отчеты и представлять их в соответствующие органы.

Литературы:

1. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” стратегия.
1. Telehealth and Mobile Health - E-Medicine. 2016.
2. Clinical Engineering Handbook. 2004.
3. Telemedicine technologies. 2010.
4. Fundamentals of telemedicine and telehealth. 2019.
5. E-Health two-sided markets. 2016.
6. <https://chironhealth.com/Telemedicsina/what-is-Telemedicsina/>
7. <https://lex.uz/docs/-5303918>